

Entropía y economía como procesos irreversibles

Entropy and economy as irreversible processes

Chucos Sedano Jhon Franco¹, Mallma Perez, Israel²

Junín, Ingeniería de Minas, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo-Perú.

¹Chucos Sedano Jhon Franco: e_2023200556j@uncp.edu.pe

Doi: 10.5281/zenodo.15833039

Resumen: Este ensayo trata sobre cómo la segunda ley de la termodinámica, influye en la economía. Esta ley dice que, cuando usamos energía para hacer algo o construir, una parte de esa energía se pierde y ya no se puede recuperar. Esto hace que los procesos sean irreversibles, es decir, que no se pueden repetir exactamente como al inicio.; hoy en día, muchas actividades económicas no toman en cuenta esta pérdida de energía. Se cree que la economía puede crecer sin parar, pero la realidad es que cada proceso genera residuos y usa recursos que no se pueden usar una y otra vez. Esto trae consecuencias como la contaminación, el cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales. Para entender este problema, se revisaron libros y artículos que explican cómo la economía y la naturaleza están conectadas. Los resultados muestran que, si no se considera esta ley física, la economía seguirá dañando el planeta. Por eso, el ensayo propone que debemos cambiar la forma en que pensamos el desarrollo económico. Si entendemos que la energía se pierde y los recursos se agotan, podremos construir una economía más cuidadosa con el ambiente y más justa para las futuras generaciones

Palabras claves: Entropía, economía, termodinámica, sostenibilidad, irreversibilidad, recursos naturales

Abstract: This essay discusses how the second law of thermodynamics influences the economy. This law states that when we use energy to make something or build something, a portion of that energy is lost and can no longer be recovered. This makes processes irreversible, meaning they cannot be repeated exactly as they were at the beginning. Today, many economic activities do not take this energy loss into account. It is believed that the economy can grow endlessly, but the reality is that each process generates waste and uses resources that cannot be used again and again. This has consequences such as pollution, climate change, and the depletion of natural resources. To understand this problem, books and articles explaining how the economy and nature are connected were reviewed. The results show that if this physical law is not considered, the economy will continue to harm the planet. Therefore, the essay proposes that we must change the way we think about economic development. If we understand that energy is lost and resources are depleted, we can build an economy that is more environmentally friendly and fairer for future generations.

Keywords Entropy, economics, thermodynamics, sustainability, irreversibility, natural resources

1. Introducción

La economía es la forma en que las personas producen, intercambian y usan cosas que necesitan para vivir y satisfacer sus necesidades; desde hace muchos años, se ha buscado que la economía aumente y prospere a base de actividades. Para lograrlo, se usan recursos como el agua, los minerales y la energía; los cuales son los principales recursos para el avance de la economía. Sin embargo, estos recursos no son infinitos y no se pueden usar una y otra vez sin tener las consecuencias a futuro.

Existe una ley de la naturaleza llamada segunda ley de la termodinámica, esta ley dice que cada vez que usamos energía, una parte se pierde y ya no se puede recuperar. A eso se le llama entropía, el cual nos dice que si aumenta la entropía es irreversible entonces es un proceso espontáneo. Aunque esto es algo muy importante, muchas veces no se toma en cuenta en la economía.

El problema es que, al no pensar en esta pérdida de energía, la economía sigue creciendo sin medir sus efectos, esto ha causado contaminación, destrucción de la naturaleza y calentamiento global. Además, cada vez hay menos recursos disponibles para el uso, todo esto está involucrado con el crecimiento de la economía sin revisar las consecuencias y como la segunda ley nos da a conocer su irreversibilidad.

Este ensayo busca explicar cómo la segunda ley de la termodinámica afecta el funcionamiento de la economía y por qué eso la vuelve un proceso que no se puede revertir. La postura que sostengo es que cada vez que usamos recursos y energía, una parte se pierde para siempre, y eso hace que el sistema económico tenga un límite real que no podemos ignorar.

2. Cuerpo o desarrollo

2.1 Segunda ley de la termodinámica

La segunda ley de la termodinámica, que explica cómo se transfiere la energía en forma de calor hacia un sistema, y cómo ese sistema puede usar esa energía para hacer un trabajo. Es decir, el calor entra y se convierte en algo útil, como movimiento.

También se analiza la entropía, que es una medida del desorden o de cómo se reparte la energía. El objetivo es ayudar a comprender mejor cómo funciona esta ley en la naturaleza y en los procesos científicos.(Perez Garcia et al., 2020). Con esto quiere decir cómo influye la entropía en la economía, el cual esta vincula al desorden.

2.2 Economía y termodinámica

La relación entre la economía y la termodinámica tienen una similitud particular. Aunque ambas tienen puntos en común, como el uso de la energía y su valor, es difícil unirlos en una sola ciencia porque usan métodos muy distintos. Se habla sobre la eficiencia, la tecnología y el crecimiento equilibrado, pero se concluye que una integración total entre ambas áreas no es probable.(Chóliz, s. f.). Como se sabe, la economía tiene un proceso particular a diferencia con la termodinámica, pero los dos tienen en común la pérdida de energía.

La economía como ciencia, desde una mirada que toma en cuenta la complejidad explica qué características tiene como una ciencia y cómo se ubica la economía dentro del conocimiento. La economía como una ciencia aplicada que enfrenta problemas complejos, tanto desde lo que existe (ontología) como desde cómo se conoce (epistemología). El objetivo general no es dar respuestas definitivas, sino entender mejor el lugar de la economía como ciencia.(González, 2012). La economía tanto como la termodinámica tienen procesos complejos que los vincula.

2.3 La ley de la entropía y el proceso económico

Cada transformación de materia y energía en la economía contribuye al aumento del desorden, haciendo que los recursos pierdan calidad y se vuelvan inutilizables. Esto rompe con la visión tradicional de que todo puede reciclarse o

recuperarse, ya que los recursos que se utilizan para hacer crecer la economía son no renovables (georgescu-roegen, 1996). Tanto la economía como la entropía o segunda ley, explica que debemos perder algo para avanzar, en este caso la economía usa los recursos y los inutiliza.

2.4 Sostenibilidad ambiental

La sostenibilidad ambiental usando un modelo basado en la física. Se compara el comportamiento de los indicadores ambientales, con el movimiento de masas en la física, como si fueran parte de un sistema que se mueve de forma armónica y encontrar un equilibrio entre sostenibilidad y ambiente.(Torres, 2019). Para poder encontrar sostenibilidad ambiental, la economía debe estar involucrado, esto quiere decir que, si buscamos sostenibilidad si o si debemos mejorar el sistema económico, ya que esta causa estragos al utilizar los recursos.

2.5 Proceso irreversible

Un proceso irreversible es un cambio que ocurre de forma rápida y desordenada, donde el sistema se aleja del equilibrio y no puede volver a su estado original sin afectar al entorno. Durante este proceso, como en una expansión rápida de gas, se pierde el control exacto del estado del sistema y aumenta la entropía (el desorden). Estos procesos son comunes en la naturaleza y no se pueden revertir sin gastar energía. (Atarés Huerta, 2021). La entropía es un concepto de la segunda ley de la termodinámica, el cual nos dice que no hay equilibrio, mejor dicho, entropía, en la economía hay irreversibilidad ya que no hay un equilibrio en este.

Los procesos económicos no son circulares, sino irreversibles, porque al producir bienes usamos materiales y energía que no se pueden recuperar por completo. Esto genera más desorden (entropía) en el planeta y afecta el medio ambiente. El estudio

propone ver la economía desde una perspectiva ecológica, incorporando conceptos como la eficiencia energética, la huella ecológica y la energía. Además, se aplican estos conceptos al caso real del sistema de transporte en Quito y a la estructura productiva del Ecuador, usando herramientas como la Matriz Insumo-Producto. Para lograr un desarrollo sostenible, se debe que usar mejor la energía, reducir los residuos y considerar los límites naturales del planeta en nuestras decisiones económicas.(Araujo, 1998). La economía es un proceso irreversible, es por ello que se pierde energía al hacerla crecer, dejando marcas a través del avance, como explica la entropía y termodinámica.

2.6 Termoeconomía

La termoeconomía estudia cómo usamos esa energía en nuestras actividades económicas. Nos ayuda a entender cuánto nos cuestan realmente los recursos y por qué debemos usarlos con más cuidado. También muestra que cada vez que gastamos recursos, estamos gastando tiempo acumulado de la naturaleza. El artículo insiste en que la eficiencia en el uso de los recursos es clave para el futuro. También dice que el conocimiento y la tecnología pueden ayudarnos a reducir el daño al medio ambiente y aprovechar mejor lo que tenemos. Al final, lo más valioso que perdemos no es sólo energía, sino el tiempo que tardó en crearse todo eso.(Valero, 1980). Los recursos son agotables y difíciles de conseguir, al explotar dichos materiales para las actividades económicas estamos acercándonos a un proceso irreversible, el cual traerá futuras consecuencias.

La termoeconomía estudia los sistemas separando sus partes. Al hacerlo, se puede entender mejor cómo se generan los costos, cómo se relacionan entre sí sus componentes y qué tan eficientes son realmente. Esta forma de análisis ayuda a descubrir dónde están los problemas de

eficiencia y permite medir sus causas usando los costos.(Gómez, 1999). Al haber un consumo de energía, este se pierde y se no se puede revertir.

La segunda ley de la termodinámica revela límites físicos insalvables para un crecimiento económico indefinido, mostrando que cada actividad humana conlleva pérdidas energéticas irreversibles que afectan el ambiente y agotan recursos. Sin embargo, también podría señalarse que subestimar la capacidad de innovación tecnológica y de transición hacia energías renovables puede conducir a una visión pesimista, dejando de lado posibilidades reales de mejorar la eficiencia y reducir la presión sobre los sistemas naturales (Mallma Perez, 2025).

La termodinámica influye en la economía al explicar como este se vuelve un proceso irreversible al consumir energía de los recursos naturales, los cuáles son inagotables y se vuelven inutilizables para el futuro.

3. Conclusiones

La economía, al igual que todo proceso que ocurre en la naturaleza, está sujeta a leyes físicas, una de las más importantes es la segunda ley de la termodinámica, que dice que cada vez que usamos energía, una parte se pierde para siempre. Esta pérdida, conocida como entropía, hace que los procesos económicos no puedan repetirse de manera exacta ni durar para siempre, ósea algo irreversible.

A lo largo del ensayo se ha demostrado que esta ley tiene un impacto directo en la economía. Cada acción económica, como producir, transportar o consumir, transforma recursos valiosos en residuos. Esta transformación no se puede revertir, y con el tiempo genera agotamiento de materiales, contaminación y daño ambiental; con la pérdida de los recursos.

Se afirma según las informaciones recopiladas, cada vez que usamos recursos y energía, una parte se pierde para siempre, y eso hace que el sistema económico tenga un límite real que no podemos ignorar.

Por eso, es importante que el modelo económico cambie. No podemos seguir pensando en crecer sin fin; en lugar de eso, debemos construir una economía que use los recursos con responsabilidad, respete los límites del planeta y piense en el bienestar de las futuras generaciones, ya que, como la segunda ley de la termodinámica, mejor dicho, lo utilizado no puede recuperarse, es una acción irreversible en la economía.

Agradecimientos:

Agradezco principalmente al ingeniero Mallma Pérez Israel Jimmy, por la oportunidad de realizar este ensayo mediante sus guías y enseñanzas, para poder realizar un ensayo de calidad y mejoramiento en los estudios, le agradezco de corazón esta oportunidad. Agradezco a mi familia por el apoyo continuo en esta elaboración del ensayo.

Conflicto de interés: No hay ningún conflicto de interés.

Referencias bibliográficas

- Araujo, M. C. (1998). Entropía y procesos productivos: Una aplicación a la economía ecuatoriana.
- Atarés Huerta, L. M. (2021). Proceso irreversible vs. proceso reversible.
- Chóliz, J. S. (s. f.). Eficiencia termodinámica y el valor económico.
- Gómez, L. J. (1999). La entropía y sus relaciones con la economía y la ecología. Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.
- González, W. J. (2012). La economía en cuanto ciencia: enfoque desde la complejidad. 21.
- Perez Garcia, G. A., García Santillán, M. C., Sánchez Tapia, R. A., & Alcántara López, K. V. (2020). Segunda ley

de la termodinámica y entropía. *TEPEXI Boletín Científico de la Escuela Superior Tepeji del Río*, 7(14), 74-76.

<https://doi.org/10.29057/estr.v7i14.5599>

Torres, M. A. G. (2019). Análisis de Sostenibilidad Ambiental basada en un Modelo Físico.

Valero, A. (1980). Termoeconomía: El punto de encuentro de la Termodinámica, la Economía y la Ecología.

georgescu-roegen. (1996). la ley de la entropia y el proceso economico. fundacion argentaria.